

**УЗАКБАЙ КУЛЫМБЕТОВ - НАРОДНЫЙ КОМИССАР
ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ КАЗАХСКОЙ АССР.
1928-1930 ГГ.**

Нурбаева Д.З.

*докторант 3 курса кафедры истории Казахстана исторического
факультета Евразийского национального университета имени
Л.Н.Гумилева.*

г. Астана, Республика Казахстан

Научный руководитель: Дукенбаева З.О.

*Д.и.н., профессор кафедры истории Казахстана исторического
факультета Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева*

г. Астана, Республика Казахстан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11174905>

Узакбай Кулумбетов - выдающаяся личность с твёрдым характером. Общественный и политический деятель всю свою жизнь посвятил борьбе и противостоянию ради защиты интересов казахского народа, отдав за это самое ценное - жизнь. С 1926 по 1935 годы Узакбай Кулумбетов занимал должность зампреда совета народных комиссаров и председателя совета народного хозяйства, а также был главой плановой комиссии Казахской АССР.

Узакбай Кулымбетов за свою короткую жизнь занимал много высоких должностей в Казахстане. Для каждого из них требуется по одной отдельной статье. В сегодняшней статье мы поговорим о ходе деятельности как наркома торговли КАССР. Сначала я решила кратко рассказать читателю о происхождении этой деятельности и остановиться на вопросах, вошедших в его компетенцию. Согласно описанию, представленному в Википедии, такое описание дается: “Народный комиссариат внешней и внутренней торговли СССР — центральный орган государственного отраслевого управления в СССР. Образован 18 ноября 1925 года путём объединения Народного комиссариата внешней торговли СССР с Народным комиссариатом внутренней торговли СССР. Руководитель центрального органа государственного управления отдельной сферой деятельности или отдельной отраслью народного хозяйства (наркомата, народного комиссариата) (в СССР в 1917-1946 гг.).

Постановлением КирЦИКа от 31 мая 1924 г. образован Народный комиссариат внутренней торговли КАССР. В марте 1926 г. реорганизован в Народный комиссариат внутренней и внешней торговли КАССР. 10 января 1931 г. преобразован в Наркомат снабжения КАССР. Вновь образован 14

сентября 1934 г. на базе ликвидированного Наркомата снабжения КАССР. В марте 1938 г. переименован в Наркомат торговли.

Первое формирование (май 1924 г. — март 1926 г.)

1. Кенжин, Аспандиар Кенжинович июнь 1924 г. — март 1926 г.

Второе формирование (март 1926 г. — январь 1931 г.)

2. Кенжин, Аспандиар Кенжинович март 1926 г. — январь 1928 г.

3. Кулумбетов, Узакбай Джелдербаевич январь 1928 г. — апрель 1930 г.

4. Дивеев, Шакир Галеевич апрель 1930 г. — ноябрь 1930 г. (каз.)

5. Розыбакиев, Абдулла Ахмедович ноябрь 1930 г. — январь 1931 г.

[1].

Так излагается ход назначения на эту должность в соответствии с архивными документами:

Из протокола от 19 января 1928 года объединенного заседания президиума ЦИК и СНК КАССР о назначении У. Кулумбетова наркомом торговли КАССР и об освобождении его от обязанностей председателя Госплана КАССР.

Слушали: З.О. Наркомторге.

Постановили: 1. Назначить Наркомторгом КАССР тов. Кулумбетова, с оставлением его на должности заместителя председателя СНК, освободив от обязанностей председателя Госплана [2].

С 1925 по 1933 гг Узакбай Кулымбетов был Председателем Совета Народного Хозяйства Казакской АССР. Заместитель председателя Совета Народных Комиссаров Казахской АССР. Председатель Плановой комиссии Казахской АССР. И одновременно с 19 января 1928 года он стал наркомом торговли КАССР. По архивным документам мы можем видеть какие проблемы данной сферы он решал. Один из них: Письмо Кулумбетова в СНК КАССР об организации Каз Филиала Акционерного общества по лекарственному и техническому сырью от 26 января 1928 года. В этом письме: “Возвращаю присланные Вами заключение переписку об организации Акционерного общества по лекарственному и техническому сырью, со своей стороны, находим организацию этого общества целесообразным, с обязательным открытием его филиала в КССР. Что же касается допуска этого общества к заготовкам и выработки сантонина и опия, то с этим согласиться не можем по следующим причинам:

1. Имеющиеся в настоящее время организации в этой области вполне оправдывают свою работу.

2. Эту работу, в нужном случае, с неменьшим успехом может проделать Казгосторг после слияние с Упсырзагом, имея возможности затратить часть своих средств на организацию этого дела.

3. В основном мы вполне присоединяемся к доводам Каз Торгпредства в их заключении по этому вопросу.

Вновь организованному Обществу считаем необходимым предоставить возможность работы по организации заготовок лекарственных растений в КССР, исключая (как сказано выше) опий и сантонин.

В Казахстане имеются большие возможности заготовок экспортных лекарственных трав, но до сего времени этот вопрос еще в достаточной степени не изучен и заготовка лекарственных трав проводится чрезвычайно в незначительном количестве.

Обращаем Общество на эту сторону работы считаем, что при интенсивной организационной работы, при максимальном использовании этих возможностей, Общество сумеет расширить это дело до весьма значительных размеров” [3].

На территории Казахстана очень много лекарственных трав. Тем не менее, из-за их небольшого исследования мы видим, что сырье, необходимое для лекарств, не изучается на собственном уровне, что позволяет Казахстану развивать производство лекарств и выходить на экспортный уровень. Эти предложения Узакбая Кулымбетова, хорошо знающего историю, флору и фауну, до сих пор не утратили своего значения.

На территории Казахстана растут лекарственные растения дикорастущие и культивируемые. Сейчас в республике более 500 видов лекарственных растений заготавливается как сырье. Особую ценность представляет культивируемая в горных районах Казахстана эфедра хвоцевая — источник эфедрина. Промышленное значение имеют заготовки корня девясила и зверобоя. Аптечной сетью республики заготавливается около 30 видов лекарственных растений. Сейчас в Казахстане этот вопрос не решен достаточном уровне. Одной из первоочередных задач поставленных правительством РК в области лекарственного обеспечения является развитие фармацевтической промышленности для удовлетворения потребности республики в лекарственных средствах, в том числе производства фитопрепаратов на основе отечественного растительного сырья [4].

Это была одна из главных инициатив Узакбая Кулымбетова в те годы. Историческая личность сделала один из первых шагов по развитию отечественного производства, проведению исследований со стороны центра,

активизации производства лекарственных средств, повышению экономического потенциала Казахстана.

Он определил основные механизмы экономики страны и озвучил свои предложения центру. Мы также можем увидеть следующие письма о хлопководстве, которые считаются важными для Союза.

Письме от 8 января 1928 года У.Кулымбетова в СНК СССР, СТО СССР, Представительство КАССС при ВЦИК и Главный хлопковый комитет о выделении средств на улучшение хлопководство в республике, мы можем увидеть что он поднимает очень важный вопрос о выделении средств на улучшение хлопководство в республике. В письме: “В виду того основными мероприятиями Казахского Наркомзема по линии улучшения хлопководство в настоящее время является, главным образом, организация агро сети и борьба с вредителями хлопчатника, переводимые за счет дотации со стороны Главхлопкома и для подготовки этих мероприятий осталось ограниченное время, СНК СССР просит ускорить разрешение вопроса об отчислении денежных средств Казнаркомзему от Главного хлопкового комитета, так как дальнейшая задержка может отрицательно отразится на проведении самых мероприятий в 1928 году [5].

Важно, чтобы хлопководство развивалось динамично и, в свою очередь, своевременно передавало средства на производство для повышения экономики страны. Поскольку хлопководство является сезонным хозяйством, важно своевременно проводить этапы производства хлопка. В настоящее время эта отрасль производства у нас отстает. Мы закупаем ткани, необходимые для отечественного производства, из зарубежных стран. Если бы мы наладили собственное производство хлопка, то смогли бы предложить отечественным потребителям товар по доступным ценам. Это, в свою очередь, способствовало бы развитию отечественного производства и уменьшило бы зависимость от импорта.

В следующем директивном письме от 31 января 1928 года У. Кулымбетова Семипалатинскому, Акмолинскому, Уральскому, Костанайскому, Актюбинскому губ торг делам об урегулировании хлебного рынка и работа частных мель предприятий говорится: “Практика текущей хлебозаготовительные кампании показала, что наиболее упорно хлеб придерживается более зажиточным крестьянином, который стремится, в союзе с частником, сбыть его по повышенным ценам на рынок, минуя аппарат государственных и кооперативных организаций. Наиболее распространенным способом обхода зажиточным крестьянством государственного и кооперативного заготоаппарата, является сбыт хлеба не в зерне, а в муке. Для

этой цели крестьянство широко использует не только глубинные мельницы, но и товарные и полу товарные мель предприятия, принадлежащие государственным и кооперативным организациям, вырабатывая на них под флагом потребительского помола, для сбыта на рынок, как правило, через частного торговца.

Если такому способу обхода зажиточным крестьянством государственного и кооперативного аппарата не будут противопоставлены решительные меры борьбы с этим явлением, то сбыт хлеба, в виде муки, через частника может принять массовый характер и совершенно парализовать возможность государственных заготовок в дальнейшем сорвать наши конвенционные цены и вызывать серьезные затруднения в деле снабжения местного рынка.

Для предупреждения указанных явлений необходимо немедленно, и в первую очередь, провести решительную борьбу с товарным размолем зерна на государственных и кооперативных мель предприятиях, под флагом, так называемого “крестьянского зерна”.

Для этой цели необходимо вменить в обязанность администрации мельниц, которой должна быть известна клиентура помольцев, зорко следить за тем, чтобы от имени крестьянина, или в качестве крестьянина, на мельницу не сдавали зерно лица, занимающиеся товарным переломом в качестве промысла. Конкретно необходимо установить следующий порядок приема перемол крестьянского зерна на мельницы: продукция выдается только крестьянину, сдавшему зерно на перемол, а не подводчику или частнику, являющимся с квитанцией крестьянина, количества зерна, принимаемого в переработку от крестьянин не должно превышать нормальных запасов для нужд собственного потребления.

От “крестьянин” привозящих крупные партии зерна, систематически выступающих в качестве перемольщиков, зерно совершенно не должно приниматься на переработку.

Представляется целесообразным по согласованию с Упл Наркомторга на местах, или путем обсуждения в специальных совещаниях хлебо заготовителей и государственных и кооперативных мельниц, установить предельные нормы размол пшеницы на одно лицо, а также ввести порядок, при котором помол зерна может производиться лишь при наличии справки сельсовета, что данное хозяйство перерабатывает зерно для собственных потребностей.

В качестве орудия борьбы с развивающимся, под флагом “крестьянского” товарным перемолом, необходимо также полностью использовать действующее положение о стандартах на товарную муку.

Согласно этого положения на рынок может выпускаться только стандартная мука, то есть мука, удовлетворяющая определенным стандартным требованиям и соответствующим образом клейменная.

Все государственные и кооперативные организации, в силу этого постановления, обязаны получать с мели предприятий стандартную муку в маркированной таре.

Для действительного крестьянского принуждала, поскольку он предназначается для собственных нужд, нет надобно условия отпускать муку в маркированной таре. При этом условии если продукция получаемая под флагом “крестьянской” все же, несмотря на принятых администрацией мельницы меры, будет обращена для торговых целей, Вы имеете возможность бороться с выпуском такой муки на рынок, как муки не маркированной (путем издания губисполкомами обязательного постановления).

В заключение Каз Наркомторг, подчеркивая чрезвычайную важность затронутого вопроса, обращает Ваше внимание на то, что перед Вами поставлена задача действительной ликвидации, принимающих массовый характер, явлений перемолоа на государственных и кооперативных мельд предприятиях, запрещенного частно-рыночного зерна под флагом “крестьянского”.

В связи с этим Вам надлежит иметь в виду, что Вы несете ответственность не только за формальное выполнение намеченных нам в общем виде указаний, а за действительное по существу проведение в жизнь нашего требования о прекращении замаскированного “крестьянского помола”. При проведении в жизнь нашего требования, необходима временно подчинить общегосударственной задаче регулирование хлебного рынка, частные интересы отдельных мель предприятий.

В частности, мы считаем необходимым пойти на временное полное закрытие тех государственных и кооперативных предприятий, работа которых в основном базируются на частно-рыночном перемоле, поступающем на мельницу под видом “крестьянского”[6].

В этом письме Узакбая Кулымбетова мы видим состояние производства зерна, одного из главных богатств Казахстана. Проблемы, поднятые в этом письме, до сих пор не нашли правильного решения. В зерновом производстве немало тех, кто таким образом, под видом простого крестьянина, эффективно использует для своих целей. Для государства важно следить за тем, чтобы

производство зерна работало на экономику страны. Как при Советском Союзе, так и сейчас наше качественное зерно пользуется большим спросом у иностранных государств. Всегда важно эффективно использовать этот приоритет и увеличивать экспорт зерна.

За короткий срок работы У. Кулымбетова была проделана работа, которая внесет значительный вклад в экономику Казахстана. За время своей деятельности он смог увидеть основные механизмы экономики страны, довести ее до центра и строго следить за тем, чтобы работа велась по законности. Подходя к своей работе с большой ответственностью и проявляя дальновидность по направлению деятельности, он показывает, что сумел стать хорошим лидером.

Литература:

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki>
2. ЦГА РК. Ф. Р-30. Оп. 1. Д. 821. Л. 9. Подлинник.
3. ЦГА РК. Ф. Р-30. 7рсч. Д.27. Л. 5 и об Подлинник.
4. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Лекарственные растения Казахстана](https://ru.wikipedia.org/wiki/Лекарственные_растения_Казахстана)
5. ЦГА РК: Ф. Р-30. Оп. 1. Д. 728. Л. 16. Отпуск
6. ЦГА РК. Ф. Р-.30. ОП. 7рсч. Д. 28 Л. 113-114 с об. Отпуск.